

Lidia LUPAȘCU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Limbaajul artistic ca expresie a sufletului

Rezumat: Semiotica se ocupă de descifrarea și explicarea limbajului. Centrată pe semn, investigația semiotică ține cont de sens și semnificație. Poezia se citește diferit față de textul în proză. Lectura repetată este obligatorie pentru a înțelege textul poetic în profunzime. Identificarea câmpurilor lexicale, a cuvintelor sau a versurilor-cheie, a motivelor și a simbolurilor din textul poetic este un pas esențial în înțelegerea acestuia. Dacă lecturăm poezia prin intermediul diverselor grile de interpretare, orice detaliu și orice idee pot avea mai

multe înțelesuri, în funcție de ceea ce reține cititorul, de asocierile pe care le face cu propriile cunoștințe și experiențe. Autorul zugrăvește realitatea prin semne, iar cuvintele sunt asemeni oamenilor. Noi, cititorii, trebuie să le culegem, să le interpretăm, să le dăm o altă valoare.

Cuvinte-cheie: semiotică, poet, semn, poezie, simbol, sistem semiotic.

Abstract: Semiotics is concerned with deciphering and explaining a language. Centered on the sign, semiotic investigation takes meaning and significance into account. Poetry reads differently from prose. Repeated reading is mandatory in order to understand the poetic text in depth. Identifying lexical fields, key words or lines, motifs, and symbols in the poetic text is an essential step towards understanding it. When reading the poem through various interpretation grids, any detail and any idea can have multiple meanings, depending on what the reader remembers, on the associations he makes with his own knowledge and experiences. The author paints reality through signs, and words are like people. We, the readers, must collect them, interpret them, give them a different value.

Keywords: semiotics, poetry, sign, poetry, symbol, semiotic system.

Disciplina *Limba și literatura română* are un statut important în structura examenului de bacalaureat, prin ponderea sa reflectată în evaluarea obligatorie a performanțelor, a competențelor generale și specifice formate pe durata învățământului secundar superior, liceal (proba scrisă), probă comună pentru toate filierele, profilurile și specializările. Studiul limbii române la nivel de liceu include analiza textelor literare și nonliterare. Acestea implică simboluri, semne și coduri, care constituie obiectul semioticii. Elevii învață să descifreze semnificațiile ascunse ale textelor, ceea ce presupune aplicarea unor principii semiotice. Analiza semiotică poate fi folosită ca metodă de aprofundare în interpretarea textelor literare cerute la bacalaureat. Semiotica se preocupă de descifrarea și explicarea unui limbaj. Centrată pe semn, investigația semiotică ține cont de sens și semnificație. Or, cuvintele și conceptele pe care le cunoaștem ne modelează gândirea. Limbaajul e unealta prin care percepem, descriem și înțelegem lumea din jurul nostru, dar el are și capacitatea de a ne limita cunoașterea. Limbaajul artistic este esențial în transmiterea de semnificații, care se răsfrâng asupra întregii sfere a umanului.

Simbolul este o imagine care revine cu insistență într-un text literar și ocupă o poziție-cheie. „Orice simbol e marcat de un semn scindat, sensul simbolului poate fi descoperit atât în scindarea, cât și în legătura existentă a termenilor despărțiți” [3, p. 433]. Simbolurile facilitează comunicarea interculturală, reduc barierele lingvistice și

asigură transmiterea rapidă a informațiilor esențiale. Totul trebuie înțeles simbolic. Simbolul înlesnește înțelegerea structurii metaforice a gândirii umane. Alături de *icon* și *index*, *simbolul* este una dintre cele trei categorii de semne identificate de semioticianul Charles Sanders Pierce. Dacă semnul are o singură semnificație, simbolul cunoaște mai multe semnificații. Lingvistul român August Scriban, licențiat în filologie și cu doctorat la Universitatea *Martin Luther* din Halle-Wittenberg, Germania, definea simbolul drept „figură sau semn destinat să reprezinte [sic] o idee morală. De exemplu, câinele este simbolul fidelității” [Apud 4, p. 10] în *Dicționarul [sic] limbii române* (1939).

Fără a pretinde de a epuiza un subiect atât de amplu și fără a ne dori aceasta, scopul articolului este de a trasa câteva linii directe în hermeneutica simbolurilor. Urmărind criteriul simplității și în speranța prezentării unei viziuni clare, am ales doi autori consacrați. Este vorba despre poezii Nicolae Labiș și Ana Blandiana. Operele fiecăruia dintre aceștia ne apropie mai mult de înțelegerea rolului simbolului în comunicarea umană. Simbolul are un rol semnificativ în toate aspectele vieții culturale, ne face să gândim, „stabilește raporturi extra-raționale și imaginative între fapte, obiecte, semne, precum și între diferitele planuri ale existenței, și ca atare, între lumea cosmică, umană și divină” [1].

Nu vom aborda simbolul din perspectiva semiotică a simplei tradiții care îl reduce la statutul de semn, ci vom vedea în simbol ceea ce facilitează înțelegerea structurii metaforice a gândirii umane. Prezentăm un model de analiză semiotică aplicat pe poezia *Meșterul* de Nicolae Labiș [2, p. 32], utilizând etapele unei analize semiotice a limbajului artistic. *Meșterul* reflectă teme precum creația, lupta interioară și condiția umană, fiind încărcat de simbolism. Poezia rezonază cu mitul Meșterului Manole, un simbol central al culturii românești, care reflectă sacrificiul pentru creație.

Elevii de clasa a XI-a au avut ca sarcină să identifice câte cinci simboluri literare din poezia *Meșterul* de Nicolae Labiș, să le interpreteze, arătând semnificația lor generală și în context, explicând de ce obiectele au valoare simbolică, făcând referință la un alt text din literatura română (titlu și autor, cu citare). Analizând poezia împreună cu elevii, am identificat câteva simboluri.

Simbolul	Semnificație generală	Semnificație contextuală	Referire la un alt text din literatura română (titlu, autor, citat)
<i>Meșterul</i> „Meșter valah, azi nume de fântână.”	Simbol al continuității tradiției, al păstrării unor cunoștințe vechi. Meșterii transmit nu numai tehnicile și secretele muncii, dar și valori legate de răbdare, muncă grea și respect. Sunt văzuți ca o verigă între tradițiile strămoșești și viața modernă, iar prin munca lor ajută la păstrarea identității culturale specifice.	Reprezintă artistul sau creatorul care se dedică muncii sale, asumându-și suferința și sacrificiul pentru a da naștere unei opere de artă. Este simbolul sacrificiului personal în favoarea creației și al dăruirii totale. Creatorul care se sacrifică pentru a-și desăvârși opera.	Drama <i>Meșterul Manole</i> de Lucian Blaga: „Meșterul Manole, la masă, aplecat peste pergamente și planuri, măsură chinuit și frământat”.
<i>Doina</i> „Căzut în iarbă și secat de vlagă, O doină tristă îngâna în gând.”	Cântecul cel mai expresiv al poporului român, simbol al identității naționale românești. Un gen de cântec care se cântă pe teme de natură, profund emoțională și spirituală, cu rădăcini adânci în folclor. Doina este considerată o formă de exprimare a dorinței, a sentimentelor de jale și tristețe.	Simbol al inspirației, dar și al puterii distructive, fiind elementul care purifică, dar și consumă. În creație, focul poate reprezenta pasiunea și dorința intensă de a crea, chiar cu riscul propriei distrugerii.	<i>Doina iubirii</i> de V. Alecsandri; <i>Doină</i> de M. Eminescu; <i>Doina</i> de G. Coșbuc: „Copilo, tu ești gata De-a pururea să plângi! Și când ești tristă, Doino, Tu inima ne-o frângi.” <i>Doina</i> de O. Goga; <i>Doina</i> de D. Matcovschi.
<i>Clopot</i> „Dar ți-ai simțit-o renăscând cu larmă/ În dangătul de clopot, presimțit.”	Simbol al chemării divine, al trecerii timpului, dar și al ritualului religios. Obiect pentru a produce un sunet distinctiv, în contexte religioase, culturale și sociale. De-a lungul timpului, a avut atât funcții practice, cât și simbolice importante, de comuniune, chemare și chiar protecție. Poate fi văzut ca o alegorie pentru iluminare sau trezire spirituală. Simbol al trecerii timpului, al trecerii de la viață la moarte.	În poezie, clopotul sugerează durabilitatea creației, sunetul său fiind o chemare spre eternitate. Ne sugerează că opera creată va rezista și va rămâne ca o legătură a trecutului cu viitorul.	<i>Sara pe deal</i> de Mihai Eminescu: „Clopotul vechi umple cu glasul lui sara”; <i>Călin (file din poveste)</i> de Mihai Eminescu: „De departe-n văi coboară tânguiosul glas de clopot.” <i>Pietrarii</i> de Anatol Codru: „Un clopot de piatră dură Pe turn de piatră ridicat”.

<p><i>Mănăstirea</i> „Tu ți-ai stri- vit sub talpa mănăstirii/ Inima ta, tot ce-ai avut al tău.”</p>	<p>Simbol al unui spațiu sacru, purificat. Loc de retragere din lume pentru viața mo- nahală, oferind spațiu pentru spiritualitate, rugăciune și muncă. Deseori sunt ridicate în locuri izolate sau pitorești pentru a încuraja retragerea de la grijile lumești și concentrarea asupra vieții spirituale.</p>	<p>Este rezultatul final al crea- ției, simbolul succesului și împlinirii artistului, dar și al sensului vieții sale. De- vine o formă de nemurire pentru creator, un testament al existenței și un simbol al transcendenței prin artă.</p>	<p><i>Monastirea Argeșului</i>, varianta lui Vasile Alecsandri: „Aici aleg eu/loc de mănăstire pen- tru pomenire.” <i>La Mănăstirea Căpriană</i> de Gri- gore Vieru: „La Mănăstirea cea Căpriană/ Bate un clopot în zi de duminică”.</p>
<p><i>Fântâna</i> „Fântâna curge-n brazde și-n ulcioare,/” Fără odihnă, fără uitare, fără somn.”</p>	<p>Simbol complex al vieții, al nemuririi, tinereții veșnice, învățaturii. Sursă de apă, esențială pentru existența uma- nă. Căutarea unei fântâni poate însemna căutarea unui ideal. Loc de întâlnire, dragoste, tinerețe. În tradițiile creștine, fântânile sunt simboluri ale curății și ale purității. În literatură, fântâ- nile sunt adesea folosite ca metafore pentru dorințe și scopuri inaccesibile.</p>	<p>Simbolizează creația și jert- fa. Este locul unde se sacri- fică meșterul, fiind legat de ideea eternității. Reprezintă jertfă, dar și continuitate.</p>	<p><i>Monastirea Argeșului</i>, varianta lui Vasile Alecsandri: „Ce se mai făcea?/O fântână lină cu apă puțină/cu apă sărată/cu lacrimi udată.” <i>Fântâna cu platani</i> de Ion Pillat: „Fântâna cu platani de lângă țărmul mării”; <i>Fântâna</i> de A. Macedonski: „Cunosc o fântână pe valea umbrită, Un grangur de aur cântând m-a-n- demnat”.</p>
<p><i>Câmp</i> „Dar dragos- tea pământu- lui și-a țării/ Te-a prăvălit pe câmpul fumuriu.”</p>	<p>Simbol al spațiului nesfârșit, al libertății și expansiunii, prosperității, conexiunii omului cu natura. Este un simbol al pământului fer- til, bunăstării, recoltelor bogate. Mai poate simboliza locul în care are loc schimbarea, transformarea sau iluminarea.</p>	<p>„Câmpul fumuriu” din ver- suri evocă imaginea unui sacrificiu.</p>	<p><i>Câmp</i> de Nichita Stănescu; <i>Mama în câmp</i> de Gr. Vieru; <i>Umlăm pe câmp fără popas</i> de L. Blaga: „Umlam pe câmp fără popas sub zodii prin târziul ceas. Hotare, veac, tărâm s-au șters. Mai suntem noi și-un univers”.</p>
<p><i>Aripi</i> „Încât cu slabe aripi de șindrilă/ Ai fi putut spre alte zări să zbori.”</p>	<p>Simbol al avântului, al eliberării sufletului sau spiritului, al cunoașterii, libertății, as- censiunii spirituale, al dorinței de a atinge idealuri înalte. Aripile sunt adesea asociate cu îngerii, fiind un simbol al mesagerilor divini sau ai protecției.</p>	<p>În poezie este semn al despovăririi, al libertății, dar și al suferinței: „slabe aripi”.</p>	<p><i>Aripile</i> de Virgil Carianopol: „Nu-mi pune aripi! – am strigat spre îngerul ce mă ținea când îmi vâra aripi cu sila și-n umeri mi le îndesa”.</p>
<p><i>Lumânări</i> „Visai să vezi sub bolțile rotunde/ Și-n fumul pâlpâit de lumânări.”</p>	<p>Simbol al credinței, căldurii și luminii, puri- tății, conexiunii cu divinitatea. Obiect de ilu- minat. Creează o atmosferă caldă și relaxantă în decorul casnic. Lumânarea se aprinde la botez, la nuntă, la moartea cuiva, la slujbele religioase. Are o semnificație spirituală și culturală profundă în multe tradiții.</p>	<p>În poezie este semn al cre- dinței și al devotamentului față de Dumnezeu și de religia creștină, precum și al istoriei (construirea mă- năstirii).</p>	<p>Piesa <i>Păsările tinereții noastre</i> de Ion Druță: „...I-a împreunat degetele pe piept, a luat o lumânare din sfeșnic, i-a împletit-o între degete”.</p>

În poezia *Meșterul*, Nicolae Labiș folosește mai multe simboluri pentru a transmite idei legate de destin, artă și sacrificiu, într-o lume în care creația și suferința merg mână în mână. Ideea centrală a poeziei este că procesul de creație implică atât sacrificiu, cât și dorința de a lăsa în urmă ceva etern, chiar dacă aceasta presupune arderea, la propriu și la figurat, a creatorului însuși. La etapa de *reflecție* asupra poeziei elevii au avut sarcina de a scrie un eseu nestructurat, răspunzând la întrebările: *Ce simbolizează „meșterul” în contextul vieții moderne? Este sacrificiul necesar pentru a crea ceva valoros justificat întotdeauna?*

Sarcinile pe baza unui text poetic pentru a analiza și interpreta simbolurile sunt un mod eficient de a dezvolta abilități analitice și de înțelegere a mesajului. Pe baza poeziei Anei Blandiana *Leagăn*, am formulat pentru elevii clasei a XI-a trei sarcini:

1) Citește cu atenție poezia *Leagăn* de Ana Blandiana și identifică cel puțin două simboluri. Alege un simbol din poezie și comentează semnificația lui. Ce sentimente, idei transmite?

2) Compară simbolurile din acest text cu simboluri similare din alte opere literare. Identifică asemănările și deosebirile în modul în care sunt folosite acestea.

3) Analizează legătura dintre simbolurile din poezie și titlul acesteia. În ce mod simbolurile completează sau explică titlul?

Rezultatele sunt inserate în acest tabel:

Simbolul	Comentează semnificația unui simbol. Ce sentimente, idei transmite?	Compară simbolurile din acest text cu simboluri similare din alte opere literare. Identifică asemănările și deosebirile în modul în care sunt folosite acestea.	Analizează legătura dintre simbolurile din poezie și titlul acesteia. În ce mod simbolurile completează sau explică titlul?
<i>Leagăn</i> „Coboară verdele în galben Ca într-un leagăn mai blând.”	În poezia <i>Leagăn</i> , acesta poate fi interpretat ca un spațiu blând, de adăpost și confort. „Leagănul mai blând” sugerează un loc în care îngerii se dezbracă și își lasă hainele pe pământ. Această imagine poate evoca sentimentul de siguranță și calm, similar cu cel pe care îl oferă leagănul unui copil. Este un loc de răgaz, un moment în care totul se oprește și se lasă în voia unei tranziții line. Leagănul este un simbol al mișcării, al echilibrului între două lumi: viață și moarte; început și sfârșit. Transmite sentimente de calm și liniște; melancolie și efemeritate; comuniune cu natura.	Leagănul din poezia Anei Blandiana reprezintă, ca și în poezia lui Grigore Vieru <i>De leagăn</i> , începutul vieții și fragilitatea copilăriei. Este un simbol al protecției și inocenței. Deosebirile sunt că în poezia lui Vieru leagănul este o metaforă a tranziției și a echilibrului fragil dintre cer și pământ: ”Hai, puu, nani-na,/ Că mama te-a legăna,/ Ca mama te-a legăna,/ Pe obraji, pe geana sa”.	Titlul poeziei are o dublă semnificație: pe de o parte, sugerează ideea de început și de protecție (asociată copilăriei și inocenței), iar pe de altă parte, reprezintă o stare de tranziție sau fragilitate. Simbolul <i>leagănului</i> din poezia Anei Blandiana poate fi interpretat într-un mod profund și complex, având mai multe semnificații, atât în plan fizic, cât și simbolic. Leagănul este un element care apare adesea în literatură ca un spațiu de protecție, liniște și adăpost, dar și ca o metaforă pentru tranziții, schimbări sau stări de vulnerabilitate.
<i>Îngeri goi</i> „În care îngeri se dezbracă și-și aruncă/ Hainele mototolite pe pământ.” „O, numai în octombrie poți să întâlnești/ Îngeri goi răsând prin păduri.”	Reprezintă un simbol al purității, al divinității și al unui stadiu idealizat al existenței. În poezie însă acești îngeri sunt descriși ca fiind „goi” și „răsând prin păduri”, adică într-o formă imperfectă și jucăușă, fără niciun sentiment de rușine sau frică. Această imagine neobișnuită sugerează că îngerii nu sunt doar ființe spirituale și perfecte, ci pot avea și o latură umană, chiar copilăroasă și fragilă. În acest sens, îngerii devin simboluri ale inocenței și ale unei spiritualități „neformate”, deloc distanțe sau imposibile de înțeles pentru oameni. Sentimentele pe care acest simbol le transmite sunt de familiaritate și apropiere, de puritate fără distanță, de jovialitate și naturalețe.	Îngerii sunt intermediari între lumii: cea spirituală și cea terestră. În poeziile lui Mihai Eminescu, de exemplu, simbolul îngerilor este adesea asociat cu ideea de idealism, perfecțiune și cu o lume inaccesibilă umanității. Spre deosebire de îngerii din poezia Anei Blandiana, cei din poezia lui Eminescu sunt puri și distanțați, nu intervin în natura pământească. Un alt exemplu este poezia <i>Noapte de vară</i> de George Bacovia, unde simbolul <i>îngerului</i> este folosit pentru a exprima o stare de melancolie și singurătate: ”Îngerii deasupra noastră/ Vor cânta un imn divin/ - Ah, ce clară noapte-albastră, Poezie, sau destin”. Îngerii bacovieni sunt absenți, nu există în realitatea cotidiană a lumii. În contrast, în <i>Leagăn</i> îngerii sunt descriși ca ființe active, aproape fizice, care interacționează cu natura și cu oamenii.	În general, îngerii sunt văzuți ca ființe pure, divine, dar în poezie aceștia sunt descriși în mod jucăuș și natural, răsând prin păduri, „mânjiți de rouă pe obraz”, fără „aripi” și cu „dinții negri de afine”. Aceasta este o abordare neconvențională, care sugerează o legătură între sacru și pământesc, între divinitate și umanitate. Titlul <i>Leagăn</i> sugerează o mișcare lină, o trecere. Îngerii, cu inocența lor copilăroasă, simbolizează această legătură dintre cer și pământ și sugerează o altă lume, care se află în curs de mari schimbări.
<i>Fruct</i> „Pe unde calcă, Talpa strivește fruct.”	Fruetul zdrobit, pe care îl calcă îngerii, devine un simbol al inevitabilei pierderi, al trecerii timpului și al sacrificiului. Acest act de a strivi fructele poate sugera fragilitatea vieții și imposibilitatea de a menține puritatea sau potențialul intact.	„Fruetul oprit” din poezia <i>Fruct interzis</i> de C. Constantinescu face aluzie la mitul biblic: ”Cât de greu crește fructul oprit – chin de o viață în umbră .../ singur te naști din nou fruct mântuit”.	<i>Leagănul</i> și <i>fructul zdrobit</i> sunt unite prin tema centrală a poeziei: fragilitatea, efemeritatea, dar și frumusețea intrinsecă a existenței, care nu are nevoie de rodire pentru a avea sens.

<p><i>Fruct</i> „Pe unde calcă./ Talpa strivește fruct”.</p>	<p>Este un gest care, deși banal, reflectă un destin neîmplinit sau o promisiune nefructificată. Simbolul fructului zdrobit în poezia <i>Leagăn</i> de Ana Blandiana are o semnificație profundă și ambiguă, transmițând idei și sentimente legate de destin, pierderea inocenței și infertilitatea simbolică.</p>	<p>Este simbolul ispitei, al dorinței de cunoaștere interzisă. Creșterea acestui fruct este dificilă, sugerând lupta interioară a individului pentru a-și confrunta dorințele, limitele și păcatele. După chinul existenței („viața în umbră”), fructul oprit, simbol al dorințelor și ispitelor, se transformă în <i>fruct mântuit</i>, sugerând că, prin efort, sacrificiu și autocunoaștere, omul poate atinge un nivel superior al existenței, similar cu <i>fructul zdrobit</i> din <i>Leagăn</i>, simbol al sacrificiului.</p>	<p>Fructele zdrobite pot sugera și copilăria trecătoare, un moment de bucurie pură și necugetată, care însă lasă urme și semne ale destrămării. Simbolul <i>fructului zdrobit</i> și titlul <i>Leagăn</i> sunt legate printr-o profundă meditație asupra ciclicității vieții, fragilității existenței și tranziției dintre stări. Astfel, leagănul devine un spațiu al transformării, în care verdele coboară în galben, fructele se zdrobesc, iar viața continuă sub alte forme.</p>
<p><i>Semințe</i> „Nereușind./ Se-upleacă supărați/ Și-ncep s-arunce-n mine/ Cu fructe și semințe...” „Sămânța destinată nerodirii”</p>	<p>Sămânța este adesea asociată cu nașterea, germinarea și potențialul viitor. Totuși, în această poezie, sămânța este destinată „nerodirii”. Sămânța destinată nerodirii are sensul general al începutului, al posibilității. Simbolul regăsit în poezie semnifică un prunc care nu are să se nască.</p>	<p>În poezia <i>Leagăn</i> semințele simbolizează neputința de a da viață, sfârșitul, iar simbolul <i>frunze</i> este asociat cu trecerea timpului, degradarea naturii, acestea amplificând imaginea posomorâtă a toamnei, pe când în <i>Mirabila sămânță</i> de L. Blaga semințele sunt un simbol al vieții, iar frunzele simbolizează armonia naturii și continuitatea vieții. Asemănările sunt că atât semințele, cât și frunzele au legătură cu natura și cu participarea la ciclul vieții. În <i>Leagăn</i> ele sugerează melancolie și tristețe, iar în <i>Mirabila sămânță</i> – celebrarea vieții și a noilor începuturi.</p>	<p>Simbolurile poeziei, precum <i>semințele</i>, <i>fructul zdrobit</i>, <i>frunzele</i> sunt legate strâns de titlu, completând tema centrală a operei: efemeritatea ființei umane. <i>Îngerii</i> sunt simbolul protecției și prevestirii, <i>sămânța</i>, <i>fructul</i> – al rodului, creației, iar <i>leagănul</i> semnifică copilărie și inocență. Deși s-ar părea că poezia e despre natură, toamnă, prin simbolurile date se sugerează un leagăn gol și rece. Semințele simbolizează un potențial neîmplinit, în timp ce leagănul sugerează un loc de început, dar fără finalitate.</p>

Simbolurile din poezie (*îngerii*, *leagănul*, *semințele*, *fruct*) sunt complementare titlului *Leagăn*, explicând o stare de fragilitate, de începuturi și sfârșituri, dar și de protecție. Aceste simboluri nu doar completează titlul, ci și îl extind, oferind un sens profund al trecerii și al devenirii, al transformării constante și al unui echilibru fragil între viața pământească și cea divină. În ansamblu, prin aceste simboluri, Ana Blandiana evocă idei despre efemeritate, fragilitate și comuniune între om și natură, sugerând un echilibru delicat între lumea fizică și cea spirituală. Așadar, diferența majoră între îngerii din poezia dată și cei din alte opere literare constă în faptul că aceștia din urmă sunt mai degrabă simboluri ale unui ideal inaccesibil și distanțat, în timp ce în poezia Anei Blandiana îngerii sunt aproape „terestre”, cu defecte și trăsături umane, reprezentând un ideal accesibil și apropiat.

În concluzie: Semiotica studiază semnele și sistemele de semne, inclusiv cele din literatură și artă. În literatura română, simbolurile literare (de exemplu, *steaua* la Mihai Eminescu sau *plumbul* la George Bacovia) sunt exemple de semne semiotice care îmbină estetica și mesajul cultural. Înțelegerea limbajului artistic implică descifrarea relației dintre formă și sens, ceea ce este o componentă esențială a analizei literare. Scopul principal al acestor exerciții este promovarea unor metode inovative de predare-învățare utilizate în cadrul lecțiilor de limbă și literatură română. Elevii au ocazia să exploreze tehnici actualizate, care pot îmbunătăți procesul de analiză a unui text artistic. În plus, lecțiile oferă un cadru ideal pentru schimbul de bune practici între profesor și elevi, contribuind la consolidarea unei comunități active și bine conectate.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Chevalier J. Dicționar de simboluri. Vol. I, A-D. București: Artemis, 1968. 503 p.
2. Cristei T. et al. Limba și literatura română: Manual pentru clasa a XI-a. Chișinău: Cartdidact, 2014. 264 p.
3. Grati A., Corcinschi N. Dicționar de teorie literară: Concepte operaționale și instrumente de analiză a textului literar. Chișinău: ARC, 2017. 500 p.
4. Purcaru A. Elemente de comunicare simbolică. Iași: Lumen, 2017. 128 p.